

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA’LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOY JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий университети PhD докторанти
e-mail: oyguldulanboyeva@mail.ru

ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙ ГУРУХ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6719297>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада социал қиёфани яратиш муайян ижтимоий қатламни ижтимоий гуруҳ сифатида олиб қараш заруратини юзага чиқаради. Шундан келиб чиққан ҳолда мазкур мақолада ижодкор ёшлар ижтимоий гуруҳ сифатида олиб қаралиб, унинг ўзига хос белгилари аниқланади. Бунда ёшлар, ижодкор ёшларни ижтимоий гуруҳ сифатида тадқиқ этилган изланишларда илгари сурилган методологик ёндашувлар ўзаро компаравистик таҳлил қилинади. Қолаверса, ёш ижодкорларнинг ижодий фаолиятига кўра ижтимоий гуруҳ сифатидаги таснифи амалга оширилади. Бундан келиб чиққан ҳолда, ёш ижодкорлар профессионал ва непрофессионал ижодий гуруҳларга ажратилган ҳолда таҳлил қилинади. Шунингдек, ёш ижодкорлар социал қиёфасини яратишда уларни ижтимоий гуруҳ сифатида тавсифлаш зарурати социологик таҳлилга таянган ҳолда асосланади. Бунда стратификацион ёндашувга алоҳида диққат қаратилади.

Калит сўзлар: ёшлар, ижтимоий гуруҳ, социал қиёфа, илк ўсмирлик даври, илк ёшлик даври, ёшликнинг яқунланиши, стратификацион ёндашув, гетрогенлик

Дуланбаева Ойгул Асилбек кизи,
Докторант PhD Национального университета
Узбекистана имени Мирза Улугбека
e-mail: oyguldulanboyeva@mail.ru

ПРИЗНАКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье обращается внимание на вопрос необходимости рассмотрения определенного социального слоя в качестве социальной группы при создании социального портрета. Исходя из этого, автор, рассматривая творческую молодежь в качестве социальной группы, определяет их уникальные черты. При этом осуществлен компаративистский анализ методологических подходов в изысканиях, где творческая молодежь исследуется в качестве социальной группы. Также осуществлена классификация творческой молодежи как социальной группы сообразно их творческой деятельности. На основе этого осуществлен анализ творческой молодежи при разделении их на профессиональные и непрофессиональные

творческие группы. Помимо этого, при создании социального портрета творческой молодежи обосновывается необходимость охарактеризовать их в качестве социальной группы на основе социологического анализа. При этом особое внимание обращается на стратификационный подход.

Ключевые слова: молодежь, социальная группа, социальный портрет, раннее отрочество, ранняя молодость, конец молодости, стратификационный подход, гетерогенность.

Dulanboyeva Oygul Asilbek kizi,
PhD student of National University of
Uzbekistan after named Mirzo Ulugbek
e-mail: oyguldulanboyeva@mail.ru

SIGNS OF CHARACTERIZATION OF YOUNG CREATORS AS A SOCIAL GROUP

ANNOTATION

This article draws attention to the question of the need to consider a certain social stratum as a social group when creating a social portrait. Based on this, the author, considering creative youth as a social group, determines their unique features. At the same time, a comparative analysis of methodological approaches in research was carried out, where creative youth is studied as a social group. The classification of creative youth as a social group according to their creative activity is also carried out. Based on this, the analysis of creative youth was carried out when dividing them into professional and non-professional creative groups. In addition, when creating a social portrait of creative youth, the need to characterize them as a social group based on sociological analysis is justified. At the same time, special attention is paid to the stratification approach.

Key words: youth, social group, social portrait, early adolescence, early youth, end of youth, stratification approach, heterogeneity.

Замонавий жамият тузилмасида юз бераётган ўзгаришлар шароитида шахнинг у ёки бу ижтимоий демографик гуруҳларга мансублиги ўзига ҳос аҳамиятга эга. Ижтимоий демографик гуруҳ сифатида ёшлар жамият бар қарорлиги ва ундаги ўзгаришларнинг индикатори тарзида намоён бўлади. Шу боис жамият тузилмасининг ўзгаришида, ёшларнинг социал гуруҳ сифатидаги ролини ўрганиш ижтимоий-гуманитар фан соҳаларидаги муҳим тенденциялардан бири саналади.

“Замонавий ижтимоий тизимларда юз бераётган сиёсий, демографик, диний ҳамда иқтисодий ўзгаришлар жамиятдаги барча социал гуруҳларнинг тузилмаси ва ўзаро муносабатларида акс этмоқда” [1; 5]. Социал демографик нуқтаи назардан ёшлар ушбу ўзгаришларнинг фаол иштирокчилари саналади. Бу маънода жамият тузилмасида ёшларнинг аҳамияти бир қатор ҳорижий ва юртимиз социологлари томонидан ўрганилган. Ушбу тадқиқотларда ижтимоий тизимдаги ёшларга таъсир кўрсатувчи жараёнлар, ёки аксинча, “ёшларнинг жамият тузилмасига таъсири, ёшларнинг ўзига ҳос муносабатлари каби муаммолар комплекс тарзда таҳлил этилган” [2; 576].

Замонавий илмий адабиётларда “ёшлар” тушунчасининг мазмун моҳиятига оид турли категориал талқин ва таҳлиллар мавжуд. “Ёш авлод”, “авлод”, “тинейджерлар”, “йўқотилган авлод” каби тушунчалар “ёшлар” тушунчасига синоним тарзда қўлланилади. Бироқ ушбу тушунчалар бир объектни англатганлигига қарамай, азмун жиҳатдан бирмунча фаркланади.

“Ёшлар” тушунчасини таърифлашда олимлар турли назариялар, концепциялар нуқтаи назаридан ёндашадилар. Зотан ҳар бир назария, концепция ўзи ўрганаётган объектни жамиятда юз бераётган ўзгаришлардан келиб чиққан ҳолда талқин қилади. Шу боис ушбу тушунчанинг барча жиҳатларини қамраб оладиган универсал таърифнинг ўзи мавжуд эмас. Ёшлар муаммоларига оид илк социологик тадқиқотларга кўра, рус социологи В.Т.Лисовский куйидаги таърифни келтиради: “Ёшлар, ижтимоийлашув жараёнини бошидан кечириб,

муайян тарихий шароитда касбий, маданий, социал функцияларни ўзлаштирган авлод вакиллари дир” [3; 98].

И.С.Кон таклиф этган куйидаги таъриф қамров жиҳатдан кенгроқ мазмунга эга: “Ёшлар хронологик ёш кўрсаткичи ва турли ижтимоий белгилар асосида ажралиб турувчи социал демографик гуруҳ бўлиб, биологик ҳаёт циклининг муайян даврини ўз ичига олади. Ушбу даврнинг чегараси жамиятдаги ижтимоий қонуниятлар, миллий маданий ўзига хослик, ижтимоий тарихий шароит ҳамда ижтимоийлашув жараёни билан белгиланади” [4; 478].

“Мазкур тушунчани таърифлашда тадқиқотчилар асосан ёш белгисини мезон сифатида келтирадилар. Бу ўринда ёш стратификацион кўрсаткич хронологик мазмун билан бир қаторда инсоннинг ижтимоий ҳолати, социал статус ва ролларини ҳам назарда тутлади. Ушбу кўрсаткич, шунингдек, ёш билан боғлиқ социал психологик меъёрлар, санкциялар, кадриятлар тизими ҳамда ўзига хос дунёқарашни қамраб олади” [5; 132].

Тадқиқотчилар хронологик нуқтаий назардан инсон ривожланиш ва етилиш ҳолатини икки босқичга ўсмирлик ва ёшлик даврларига ажратадилар. Бироқ, хронологик нуқтаий назардан инсоннинг ўсмирлик ва ёшлик даврлари турли ижтимоий соҳалар томонидан турлича белгиланади. Масалан, ҳуқуқшунослик соҳасида ўсмирлик 13-14 ёшдан бошлаб белгиланади. Ўспиринлик эса 17-21 ёш оралиғи, ёшлар 22-30 ёш оралиғи тарзида кўрсатилади. Психология соҳасида эса ўсмирлик 16 ёшгача ёшлар, 18-30 ёшгача белгиланади [6; 169].

Ёшлар муамоларига оид тадқиқотларда олимлар хронологик кўрсаткичларни куйидагича келтирадилар: илк ўсмирлик 14 ёшдан 18 ёшгача. Кейинги усмирлик ёки илк ёшлик даври, 18 ёшдан 25 ёшгача. Ёшлик даври, 25 ёшдан, 30 ёшгача [7; 8].

Рус тадқиқотчиси Ж.И.Петрова “социал ўз-ўзини англаш” мезонига кўра, 30 ёшгача бўлган даврни турли гуруҳларга ажратиб таснифлайди. Н.А.Дорожкин эса ёшларни хронологик жиҳатдан куйидаги гуруҳларга ажратади:

- 14-19 ёш; бу ёшда киши паспортга, яъни фуқаролик ҳуқуқига эга бўлади. Ҳарбий хизматга жалб этилади. Шахс бу ёшда оила, ота-онанинг қарамоғида бўлади;

- 20-24 ёш, ушбу даврга касбий таълимни яқунлаётган талабалар ва ёш мутахассислар киради. Бу даврнинг яра бир ўзига хос жиҳати оилавий, никоҳ муносабатларига киришиш билан белгиланади.

25-30 ёш, бу даврда ёшлар муайян касб малакага эга бўладилар. Ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан барқарор, мустақил статусга эга бўладилар [8; 195].

Рус социологи С.В.Полутин ёшликни болаликдан етуклик даврига ўтишнинг босқичи сифатида тадқиқ этаркан, бу даврни социал улғайишнинг куйидаги босқичларига ажратади:

- Ўсмирликнинг биринчи босқичи, 12-14 ёш. Ушбу даврда ёшлар ота-она ёки давлат қарамоғида бўладилар.

- Ўсмирликнинг иккинчи босқичи: 14-18 ёш. Бу даврда бирламчи ижтимоийлашув босқичи яқунланади, шу боиссоциал статуслар барқарор бўлмайди, ижтимоий ролларнинг спектори кенгайди.

- Илк ёшлик босқичи: 18-23 ёш. Бу даврда жисмоний ва ижтимоий улғайиш босқичи яқунланади. Муайян касбий фаолият шаклланади, шунга қарамай, ёшлар иқтисодий жиҳатдан қисман ота-онага қарам бўладилар. Оилавий, никоҳ муносабатлари шакллана бошлайди.

- Ёшликнинг якуланиш босқичи: 23-30 ёш. Бу даврда маънавий етукликка эришилади, оилавий статус барқарорлашади [9; 20].

Бу маънода тадқиқотчилар хронологик ёш кўрсаткич орқали ёшларнинг ижтимоий улғайиш босқичларини: мактаб даври, фуқароликка эга бўлиш, талаба ёки ёш мутахассис каби социал норматив статусларга эришиши билан баҳолашади. Юқорида кузатилганидек, бу мулоҳазалар хронологик нуқтаий назардан ҳам нисбий саналади.

Ёшларни ижтимоий гуруҳ сифатида тадқиқ қилишда Э.Эриксоннинг шахс ривожланиши концепцияси ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Эриксон шахс шаклланишини саккиз даврини ажратиб кўрсатади:

1. Гўдаклик даври. Бу даврда ташқи муҳитга мослашиш ва ишонч шаклланади.
2. Болалик даври. Бу даврда аутаномлик ва шахсий кадриятлар шаклланади.

3. Ўйин даври. Бу даврда шахсий ташаббускорлик ва жамоага қўшилиш кўникмаси вужудга келади.
4. Мактаб даври. Бу даврда натижа кўрсатиш ва мақсадга эришиш кўникмаси шаклланади.
5. Ўсмирлик даври. Бу даврда шахсининг ижтимоий роллари кенгайиб боради у айна ролларнинг асосий функциясини англайди.
6. Ёшлик даври. Бу даврда никоҳ муносабатларига эҳтиёж пайдо бўлади. Социал статуслар барқарорлашади.
7. Етуклик даври. Бу даврда ижодий фаолият бирламчи аҳамиятга эга бўлади. Эришилган тажрибалар бошқаларга узатилади.
8. Кексалик даври. Бу даврда шахс муозанат ва сокинликка эҳтиёж сезади [10; 42].

Ушбу концепциянинг аҳамиятли жиҳати шундаки, Эриксон шахс ривожланишидаги позитив ўзгаришларни социал муҳит таъсирида амалга ошишини кўрсатиб ўтади. Шунингдек олим жисмоний ва руҳий ҳамда маънавий улғайиш ўртасидаги номуносабатликларни ҳам келтириб ўтади.

Ёшларни ўзига хос ижтимоий гуруҳ сифатида тадқиқ этилган социологик адабиётларда бир нечта ёндашувларни ажратиш мумкин. Улардан бири исроиллик социолог Ш.Айзенштадт томонидан илгари сурилган функционалистик ёндашув ҳисобланади. Унга кўра ёшлик болаликдан етукликка ўтиш даври сифатида ўрганилади. Айзенштадтнинг фикрича, барча жамиятларда болалар етуклик статусига эришиш мақсадида ижтимоийлашув жараёнини бошидан кечириши лозим. Ушбу жараёнда улар етуклик статус ҳамда ролига хос бўлган ҳулқ-атвор қоидаларини, анъанавий меъёрий қадриятларни малака ва кўникмаларни ўзлаштирадilar [11; 37].

Бироқ, ривожланмаган примитив жамиятларда етуклик статусига ўтиш махсус билим ва малака талаб қилмайди. Улғайиш табиий жараён сифатида қабул қилинади. Етуклик статусига эга бўлиш инициация, ёки ўзига хос ритуал маросим кўринишида амалга оширилади. Бундай жамиятларда ёшлар ижтимоий гуруҳ сифатида ҳеч қандай функция, ёки статусга эга бўлмайди. Болаликдан етукликка ўтиш жараёнини социологик таҳлил қиларкан, Айзенштадт, ўзига хос ҳаёт тарзини антропологик нуқтаи назардан баҳолашда “маданият” тушунчасини қўллайди. Бу маънода маданият билим, санъат жиҳатдан эмас, ўзига хос турмуш тарзини ифодалайди. Шу боис Айзенштадт қўллаган ёшлар маданияти атамаси катталар муҳитига кириш учун зарур бўлган социомеъёрий қадриятларнинг йиғиндисини англатади. Бугунги кунда функционал ёндашув ёки янада аниқроқ қилиб айтганда, тузилмавий функционал метод ёшларни муайян социал статус ва ролларни бажаришга лойиқ индивидлар билан бойитиб бориш тизим сифатида баҳолайди.

Ёшларни ижтимоий гуруҳ сифатида ўрганишда маданий ёндашув ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Ушбу ёндашув ёшларнинг инсоният маданиятининг ўзига хос феномени сифатида тадқиқ этади. Маданий ёндашув вакиллари ёшлар муаммоларини инсонга хос бўлган муносабатлар нуқтаи назаридан баҳолайдилар. Унга кўра муайян аниқ бир ғоялар, вазиятлар, мақсадлар, мотивлар муайян аниқ ёшларнинг ҳулқ-атвори билан қиёсланади. Ёшларнинг субъектив ҳулқ-атвори муайян маданий тизимда акс этувчи объектив қонуниятларнинг намоён бўлиш шакли сифатида баҳоланади. Бу ўринда ёшларнинг ҳулқ-атвор стандартлари ўзига хос субмаданият шаклида умумий тизимга интеграция бўлади.

Бу нуқтаи назардан “маданият” тушунчаси жамият учун муҳим социо-меъёрий қадриятларни ўзлаштириш ҳамда инсон фаолиятининг алоҳида кўриниши сифатида талқин қилинади. Маданий ёндашув илгари сурган концепциялар ёшларнинг жамиятдаги реал воқеялик билан боғлиқ социал муаммоларини тизимли ўрганиш имконини беради. Ушбу ёндашувнинг классик намунаси сифатида олмон социологи К.Маннгеймнинг тадқиқотларини келтириш мумкин. Авлодлар алмашинуви феноменини ўрганаркан Маннгейм, социал мерос механизми концепциясини таклиф этади. “Ёшларнинг ижтимоий гуруҳ тарзида шаклланиши ва ривожланиши муайян маданий меросни қабул қилиш ва узатиш механизми сифатида баҳоланади” [12; 31].

Ёшларни ўзига хос ижтимоий гуруҳ сифатида ўрганишда интегратив ёндашув ҳам муҳим аҳамият касб этади. Интегратив ёндашув ёшларни аксициологик жиҳатдан эмас балки, уларни муайян касбий гуруҳлар, расмий ташкилотларга бирлашиши ва бажарадиган роли доирасида тадқиқ этади. Бироқ, интегратив ёндашув бошқа ёндашувлар таклиф этаётган методларни қўллашни истисно қилмайди. Ушбу ёндашув доирасида ёш гуруҳларнинг ўзига хос муаммолари, уларнинг гетроген хусусиятларини ўрганиш мумкин. Унга кўра, замонавий жамиятларда ёшлар гуруҳларининг дифференция бўлиши, уларнинг касбий гуруҳларга интеграция бўлиши муаммоларини янада актуаллаштиради. Рус тадқиқотчиси Г.Попов ёшлар соцо маданий мўлжаллари ҳақидаги анъанавий тасаввурларни таҳлил этаркан, ижтимоий тарихий фактлар ва воқеалар ёшлар гуруҳлари дифференция бўлишининг асосий омилларидан бири эканлигини кузатади. Бу маънода статус ва роллар ижтимоий дифференциянинг бош мезони сифатида намоён бўлади [13; 31].

Ёшларни ижтимоий гуруҳ сифатида ўрганишда маданий, интегратив, хронологик ёндашувлар билан биргаликда синфий ҳамда стратификацион ёндашувларни ҳам келтириш мумкин. Синфий ёндашувга кўра, ёшлар у ёки бу ижтимоий синфга мансублик нуқтаи назаридан ўрганилади. Бу ўринда ёшларнинг жамият синфий тузилмасида бажарадиган функцияси меҳнат ресурси сифатида баҳоланади.

Стратификацион ёндашувга кўра эса ёшларни турли мезонлар, яъни миллий, иқтисодий фаровонлик, касбий таълим, даромад каби кўрсаткичларга мувофиқ ажратиб ўрганиш назарда тутилади. Ушбу ёндашув ёшларни кенг ижтимоий гуруҳ бўлишига қарамай, уларни турли қатламларга мансуб мураккаб феномен сифатида таҳлил қилишга имкон яратади [14; 51].

“Юқорида ёндашув ва концепциялар таҳлилларини умумлаштириб, ижтимоий-гуманитар фан соҳалари доирасида ёшларни тадқиқ этишга қаратилган социологик, маданий, интегратив, функционал, синфий, стратификацион сингари асосий йўналишларини ажратиб кўрсатиш мумкин” [15; 22]. Ушбу ёндашувларнинг барчаси ёшларни жамиятда содир бўлаётган ўзгаришлар нуқтаи назаридан тадқиқ этишни таклиф қилади.

Стратификацион ёндашув доирасида ёшларни ўрганиш уларни турли касбий миллий, ҳудудий мезонлар нуқтаи назаридан талқин қилишга имкон беради. Бу маънодаи жодкор ёшлар ижтимоий гуруҳ сифатида ўзига хос социал, касбий, маданий аҳамиятга эга. Ижодкор ёшларни фаол ижтимоий гуруҳ сифатида тадқиқ этаркан, рус социологи В.Н. Борязуларни куйидагича таърифлайди: “Ижодкор ёшлар ҳар қандай жамиятнинг интеллектуал қатламига хос бўлган ижтимоий гуруҳ бўлиб, номоддий ишлаб чиқаришга йўналганлик уларнингасосий функцияси ҳисобланади. Улар илм-фан, санъат, маданият соҳасидаги ишлаб чиқариш муносабатларининг ядросини ташкил этади” [16; 57].

Шунингдек, ижодкор ёшларни ижтимоий муносабатларнинг объекти ҳамда субъекти сифатида ўрганган социолог В.А.Луков куйидаги таърифни келтиради: “Ижодкор ёшлар социал гуруҳни ташкил этувчи: ёш, ижтимоий психологик белгиларга эга бўлган интеллектуал қатлам бўлиб, улари ижтимоий жараёнларнинг объекти ва субъекти саналади” [17; 206].

Маълумки, ижодкор ёшлар ижтимоий гуруҳ сифатида мураккаб ички тузилмага эга. Уларни куйидаги: ижтимоий касбий мансублик, демографик, ижодий фаолият тури, ижодий уюшмаларга аъзолик, таълим даражаси каби мезонлар асосида таҳлил қилиш мумкин. Ижодкор ёшларнинг социал гуруҳ сифатида мураккаб тузилмага эга эканлиги шунда кўринадики, уларнинг таркибида сифат ва миқдор ўзгаришларини акс эттирувчи динамик жараёнлар тез-тез учрайди. Аниқроғи, билим ва тажрибага эга бўлган ёш ижодкорлар интеллектуал ижодкорлар қатламини бойитиб, ўз навбатида ёш ижодкорларнинг таркиби ҳам янгиланиб боради.

Ижодкор ёшларнинг ижтимоий гуруҳ сифатидаги бирламчи белгиси бу, табиийки, ёш кўрсаткичидир. Бундан ташқари уларнинг ижодий фаолият тури ҳам ўзига хос ижтимоий гуруҳ сифатида ажралиб туришлари учун асос бўлади. Айти икки хусусият соцо-психологик мазмун касб этади.

Рус тадқиқотчиси Р.Г.Григорьян ижодий фаолиятига кўра, ижодкор ёшларни қуйидаги гуруҳларга ажратади: ёш шоир, ёзувчилар, ёш рассомлар, ёш актёрлар, ёш бастакорлар ва бошқалар. Санаб ўтилган ижодий фаолият билан шуғулланувчи ёшлар ижодкор ёшлар гуруҳининг нопрофессионал қисмини ташкил этади. Улар жамиятнинг ишчилар, зиёлилар каби турли қатламларидан стратификацион, келиб чиққан. Уларнинг таълим даражаси, касбий кўникмалари, ҳаётий тажрибалари ҳар хил бўлиб, фақат шуғулланаётган ижодий фаолият тури ҳамда олий ва ўрта махсус билим юртларида ташкил этилган ҳаваскорлик тўғараклари уларни бир ижтимоий гуруҳга бирлаштиради.

Ижодкор ёшлар ижтимоий гуруҳининг профессионал қисмини муайян ижодий фаолият билан машғул ёш интеллектуаллар ташкил этади. Уларнинг ижтимоий таркиби деярли бир хил бўлиб, касбий ҳамда маҳорат малакаси профессионал даражада шаклланган. Уларнинг аксарияти ижодий уюшмаларнинг доимий аъзолари саналади. Асосий машғулотлари муайян ижодий фаолият ва санъат асари яратишга қаратилади. Улар профессионал шоирлар, ёзувчилар, рассомлар, меъморлар, ҳайкалтарошлар, актёрлар, бастакорлар ва бошқа ижодий фаолият тури билан доимий шуғулланувчи ижодкор ёшлар ҳисобланадилар.

Стратификацион таҳлил билан биргаликда ижодкор ёшларни ижтимоий гуруҳ сифатида шаклланишида ҳудудий омилни ҳам эътибордан четда қолдирмаслик лозим. Америкалик олим Тоффлер ўзининг “Учинчи тўлқин” номли асарида шоир, ёзувчи, рассом, бастакор каби ёш ижодкорларни асосан чекка қишлоқ, провинциялардан келиб чиқиш сабабини жамиятдаги ижтимоий муносабатлар билан боғлайди. Унга кўра, яқин қариндошчилик, биродарлик, жамовийлик каби анъанавий жамиятларга хос бўлган қадриятлар, ҳулқ-атвор стандартлари катта шаҳарлардан кўра, чекка қишлоқларда кўпроқ сақланиб қолади. Ўз навбатида ушбу қадриятлар индивиддан бирламчи гуруҳларга нисбатан руҳий эмоционал яқинликни талаб этади. Тоффлерга кўра ижодкорларни кўпинча провинцияларда шаклланишига ушбу эмоционал яқинлик ва алтуристик тарбия омили туртки беради. Саноатлашган шаҳар ҳаётий циклидаги ўзига хос ритм ва юқори даражадаги индивидуаллик ёш ижодкорларни том маънодаги ижодкор шахс бўлиб етишишларига йўл қўймайди. Шу боис саноатлашиш ва саноатлашишдан кейинги босқичларда анъанавий қадриятларга қаратилган ижодий эмоционалликка эҳтиёж қолмайди.

Юқорида келтирилган ёндашувларга таяниб, ижодкор ёшларни ижтимоий гуруҳ сифатида тадқиқ этишда, диссертация предметидан келиб чиққан ҳолда социал гуруҳ сифатида айнан ёш шоирларга эътибор қаратилади. Ижодий фаолият тури ва муайян хронологик ёш кўрсаткичларига мувофиқ ёш шоирларни ўзига хос ижтимоий гуруҳ сифатида ажратиш мумкин. Рус тадқиқотчиси С.И.Борисова собиқ иттифоқ даври, адабиёт соҳасидаги интеллектуалларнинг ўзига хос ижтимоий-сиёсий фаолигини кўрсатиб ўтади.

Ёзувчилар уюшмалари таркибидаги ёшларга қаратилган клублар ва турли билим юртлардаги ҳаваскорлик тўғараклари ёш шоир, ёзувчи, драматургларнинг шаклланишига сабаб бўлди.

Ёшшоирларни ижтимоий гуруҳ сифатида таснифлашда уларнинг хронологик ёш кўрсаткичларига ҳам диққат қаратилади. Масалан, 2000 йилда Бошқирдистон ва Қозондаги ижодкор ёшларни ўрганган рус социологи Р. Г.Григорьян уларнинг ёш чегараларини белгилаб ўтган.

Р.Г.Григорьяннинг тадқиқотларига кўра, 1990 ва 2000 йилларни солиштирганда, Россияда ижодкорларнинг ўртача ёши камайиб бориши кузатилади. Масалан, 1900-йилнинг бошларида ёзувчи шоирларнинг ўртача 56 ёшни ташкил қилган. Ёзувчилар уюшмасида 30 ёшли ижодкорнинг ўзи бўлмаган. Энг ёш аъзоларнинг ёши 33-35 ёшни ташкил қилган. 2000 йилларга келиб эса Ёзувчилар уюшмасининг ёш аъзоларининг ёши 25 ёшни ташкил қилган.

Бундан ташқари олим ёш шоир, ёзувчиларнинг ёш чегараларини қуйидагича таснифлайди. Уёш кўрсаткичининг қуйи чегарасини 16 ёш дея белгилайди. Чунки айнан шу ёшда аксарият ёшлар турли касбга йўналтирилган махсус билим юртларига қабул қилинадилар ва ҳаваскорлик тўғараклари ҳамда мустақил тарзда ижодий фаолият билан шуғулланиш имконига эга бўладилар. Олим ёш кўрсаткичининг юқори даражасини 28-35 ёш

деб белгилайди. “У ушбу ёш кўрсаткичларнинг таснифини қуйидаги мезонлар билан асослайди: фуқаролик ва сиёсий етуклик, ижодий фаолиятдаги индивидуал услубга эгалик, муайян даражадаги маҳоратнинг шаклланиши”. Ушбу мезонларнинг барчаси ёш ижодкорни орттирган малака ва кўникмаларига мувофиқ маънавий соҳада ўз имкониятларини амалга оширишга ёрдам беради. “Ёш ижодкорларнинг жамиятдаги рол ва функцияларини таҳлил қиларкан, олим уларнинг “маънавий ишлаб чиқариш” субъектлари сифатида намоён бўлишига диққат қаратади”. Ижодкор ёшларнинг миқдорий кўрсаткичлари, маънавий соҳага қўшаётган ҳиссаси, янгиликларни ўзлаштиришга бўлган эҳтиёжи, юқори даражадаги таълим, касбий малака, ўзгаришларга мойиллик, эски анъаналарга нисбатан танқидий муносабат, оригиналликка интилиш, мустақил фаолият олиб бориш истаги каби омиллар уларни жамият маънавий соҳасига оид субъект эканлигини таъминлайди.

Бироқ шунга қарамай, ижтимоий гуруҳ сифатида ёшшоирлар социал тизимнинг объекти ҳам саналади. Чунки, ижодкорнинг шахс сифатида шаклланиши, ундаги қобилиятни амалга ошириши бевосита жамият томонидан белгиланган ташқи таъсирлар билан боғлиқ. Ушбу шароитларни шартли равишда иккига ажратиш мумкин: макро ва микро. Ижтимоий тизимнинг муайян шакли, социал муносабатлар, жамиятдаги ҳуқуқий ва ахлоқий меъёрлар, ёш авлодга қаратилган таълим ва тарбия тизими, давлатнинг ёшларга оид сиёсати каби кенг даражадаги омиллар макро шароитни ташкил этади. Ижодкорни камраб турган бирламчи гуруҳларнинг таъсири, улардаги муайян ҳулқ-атвор стандартлари, симпатия, антипатия шахсий дид каби омиллар эса микро даражадаги шароитни кўрсатади.

“Бир сўз билан айтганда жамият тузулиши, ундаги миллий маданий, ижтимоий муносабатлар, умуман ижодкорни ўраб турган муҳит унинг дунёқарашида, идеаллари, мотивлари, қадриятлари, бошқача қилиб айтганда социал қиёфасида акс этади”.

Шунингдек, ёшшоирларни ўрганган социолог олимлар уларнинг ижтимоий гуруҳ сифатида шаклланишига таъсир қилувчи бир қатор омилларни келтирадилар. Масалан рус тадқиқотчиси Р.Г. Григорьян демократлашиш шароитида ижодкор шахсиятининг шаклланиш жараёнини таҳлил этаркан, шахснинг ижодий фаолиятига стимул берувчи ҳамда тўсиқ бўлувчи омилларни келтириб ўтади. “Олимнинг фикрича, стимул берувчи ва тўсиқ бўлувчи омилларнинг юзага келиши бевосита жамиятнинг сиёсий ижтимоий тузилиши билан боғлиқ” [18; 150].

1917 ва 1920 йиллар, 1950 ва 1960 ҳамда 1985 ва 1990 йиллар оралиғида собиқ иттифокда юз берган демократлашиш жараёнлари ижодкорларнинг фаолиятига сезиларли ижобий туртки берди. Ёш ижодкорларнинг, хусусан адабиёт соҳасида сермахсул ижоди, уларнинг жамиятдаги ижтимоий сиёсий фаоллиги, ижодкорларнинг эркин ижод қилишга, мустақилликка интилиши ушбу даврнинг ўзига хос хусусиятига айланди.

Жамиятда демократик институтларнинг ўрнатилиши ижодкорга ўз қобилиятларини тўла амалга оширишга, ижодий ғояларини эркин ифодалашга, имкон беради. Натижада тақиқланган мавзулар каби тўсиқлар бартараф этилиб, соғлом рақобатга шароит яратилади. Р. Г. Григорьян рағбат берувчи омиллар билан биргаликда ижодкорнинг шаклланишига тўсиқ бўлувчи қуйидаги омилларни ҳам кўрсатиб ўтади:

Давлат ва жамоат ташкилотларининг ижодкор ёшларни қўллаб-қувватламаслиги, ижодкорларнинг конюктурага қарамлиги, ижодий эркинликнинг йўқлиги, ижодкорларнинг ижтимоий ҳимояланмаганлиги, қадриятларнинг инқирози, моддий базанинг етишмаслиги каби омиллар ёшларнинг ижодий фаолиятига тўсиқ бўлади.

Шунингдек, олим постсовет жамиятларида ёш шоир ёзувчиларнинг шаклланиши ва улар қобилиятларининг намоён бўлиши ўзига хос кўринишда амалга ошаётганлигини таъкидлайди. Бозор иқтисодиётига ўтиш, жамиятнинг модернизациялашуви, қадриятий мўлжалларнинг алмашинуви ёш ижодкорлардан новаторлик, мослашувчанлик, турли ахборот технологиялари ва воситаларига эга бўлишни талаб этмоқда. Ижодкорнинг ўз имкониятларини амалга оширишда давлат ва жамоат ташкилотларининг қўллаб-қувватлашиши етарли эмас. Бу маънода ёш ижодкорларнинг бозор қонунлари ва ривожланиб келаётган ахборот технологияларига мослашувчанлиги муҳим аҳамиятга эга [19; 206].

Бу ўринда Ўзбекистондаги иждокор ёшлар, хусусан, ёш шоирларнинг ижтимоий гуруҳ сифатида намоён бўлиши ҳам юқоридаги мулоҳазаларга мувофиқ келади. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси қошида ташкил этилган ёш шоирлар тўғарақлари, Олий адабиёт ўқув курсларининг ҳамда турли даражадаги давлат мукофотларининг жорий этилиши ёш шоирларни ҳар томонлама қўллаб-қуватлашга қаратилган. Шунингдек адиблар хиёбонларини ташкил этилиши, Тошкент шаҳар ва вилоятларда Абдулла Қодирий, Абдулла Орипов, Эркин Воҳидов, Ҳамид Олимжон ва Зулфия, Муҳаммад Юсуф номидаги иждокор ёшлар мактабларининг очилиши бунга мисол бўлади.

Бироқ давлат томонидан яратилган мазкур шароитларга қарамай, ёш шоирлардан новаторлик, креативлик, ижодий фаолиятга янгича ёндашиш, бозор қонунларига мослашувчанлик, ижодий намуналарини тарғиб қилишда ахборот технологияларидан фойдалана олиш малакаси каби хусусиятлар талаб этилади. Айнан шу талаблар замонавий жамиятда иждокорнинг, хусусан, ёш шоирларнинг социал қиёфасини акс этиришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Иқтибослар/сноски/ references:

1. Аврамова Е.Н. Социальная мобильность в условиях российского кризиса // Общественные науки и современность. - 2009. № 3. - С.5
2. Ю.Г. Волкова. - Ростов на Дону.: Феникс, 2010. - 576с.
3. Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений (опыт сравнения социологических исследований российской молодежи) // Социсс. - 2008. №5.-С. 98.
4. КонИ.С. Молодежь // БСЭ. - 3-е издание. М., 1974. - Т. 16. - С. 478.
5. Чистякова Н.А. Особенности социального развития молодежи в условиях кризисного состояния общества в России: Дис....канд. социол. наук. М, 2005. - 132с
6. Ильиных О.П. Социальный кризис российского общества и мировоззрение молодежи: Дис....канд. филос.наук. Пермь, 1997. - 169с.
7. Петрова Л.Е. Социальное самочувствие молодежи: (Опыт изучения возрастной когорты): Автореф. дис...канд.филос.наук. Екатеринбург.,1997-8с.
8. Дорожкин Н.А. Организация и технологии социальной работы с молодежью: Дис...канд. социол. наук. Белгород, 2008. - 195с.
9. Полутин С.В. Молодежь в процессе социального воспроизводства (системный анализ): Автореф. дис...д-ра. социол.наук. Саранск., 2000 - 20с.
10. Волков Ю.Г., Добренков В.И. и др. Социология молодежи: Учебное пособие / Под ред Ю.Г. Волкова. - Ростов на Дону.: Феникс, 2001. - 42с.
11. Социология молодежи: Учебник / Под ред. В.Т.Лисовского. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1996. - 37с.
12. Социология молодежи: Учебник / Под ред. В.Т.Лисовского. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1996. - 31с.
13. Попов В.Г. Социокультурные ориентации и адаптация молодежи к общественным преобразованиям в современной России: Автореф. Дисд-ра. социол.наук. Екатеринбург., 1997. -31с.
14. Лисовский В.Т. Методология и методика изучения жизненных планов молодежи: Дис.канд.филос.наук. Ленинград, 2008. -51с.
15. Салахутдинова Р.Х. Особенности социального развития молодежи в изменяющихся условиях. Дис.канд. социол. наук. СПб, 1993. - 22с.
16. Луков В.А. Проблема обобщающих оценок положения молодежи // Социсс. - 1998. №8. - С.57.
17. Гоффлер Э. Третья волна. М.: ООО "Фирма "Издательство АСТ", 2004, с.206
18. Григорян Р. Особенности формирования этнического идентитета в мультикультурном обществе — в сб. Глобализация и культура. Аналитический подход. Санкт-Петербург, 2003, с.150
19. Григорян, Р. Г. Курс лекций «Введение в философию». Учебно-методическое пособие для студентов. Тарту: 2005.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000